

LIBERTATEA CONȘTIINȚEI – REPERE JURIDICE PE BAZA ART. 29 DIN CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

Pr. Drd. Tiberiu Nicolae TEGLAȘ

*Parohia Reformată Teiuș,
Facultatea de Drept și Științe Sociale,
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
tiberiu.teglas@uab.ro*

ABSTRACT: Freedom of conscience – legal landmarks based on article 29 of the Romanian Constitution.

This study briefly presents several aspects of freedom of conscience from the perspective of Article 29 of the Romanian Constitution. The aspects presented highlight the multiple dimensions of this freedom, dimensions that intertwine with the particularities of everyday reality.

Keywords: *freedom of conscience, Constitution, freedom of thought, freedom of opinion, freedom of religion*

Introducere

Art. 29 din Constituția României este intitulat *Libertatea conștiinței*. Alin. (1) din acest articol prevede că: *“Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale.”*

Astfel libertatea de conștiință însumează un ansamblu de libertăți: libertatea gândirii, a opiniilor, și cea a credințelor religioase. Acest ansamblu de libertăți se regăsește și în convenții, declarații și tratate internaționale precum Convenția Europeană a Drepturilor Omului (art.9), Declarația Universală a Drepturilor Omului (art. 18) sau Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (art. 10).

Definiții

Spre deosebire de Constituție, în actele amintite libertatea conștiinței este enumerată alături de libertatea de gândire și libertatea de religie.

Regăsim diferențe în ceea ce privește detaliile menționate la aceste libertăți. Convenția Europeană a Drepturilor Omului prevede în articolul menționat că: *“1. Orice persoană are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerile, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin cult, învățământ, practici și îndeplinirea ritualurilor. 2. Libertatea de a-și manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru siguranța publică, protecția ordinii, a sănătății, a moralei publice, a drepturilor și a libertăților altora.”*

În Declarația Universală a Drepturilor Omului se specifică: *“Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și religie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alții, atât în mod public, cât și privat, prin învățatură, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor.”*

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede că:

(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie. Acest drept implică libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul cultului, învățământului, practicilor și îndeplinirii riturilor.

(2) Dreptul la obiecție pe motive de conștiință este recunoscut în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestui drept.

Sunt evidente atât deosebirile cât și asemănările. Totuși niciuna dintre acestea nu definește nici conștiința, nici libertatea de conștiință. Din aspectele menționate se poate extrage însă esența acestei libertăți.

Conform unei definiții *“Conștiința este esența și particularitatea omului prin care acesta se raportează la natură, societate, dar și la propria sa ființă și, în mod deosebit, la Ființa Supremă.”*¹ Libertatea de

1 Marius Andreescu, *Libertatea conștiinței, Implicații juridice și religioase*, Management Intercultural, Volumul XVII, Nr. 2 (34), 2015, pp.303-311.

conștiință² este definită „*dreptul recunoscut cetățenilor de a avea orice concepție religioasă, filozofică etc.*”³ Din perspectivă juridică trebuie menționat că este un drept natural, care stă la baza altor libertăți și drepturi, mai mult decât cele prevăzute în textele de lege mai sus menționate. Chiar exteriorizarea unor libertăți derivă din conținutul libertății de conștiință. Această exteriorizare este remarcabilă de exemplu în libertatea de exprimare sau în libertatea de întrunire, exteriorizare care poate atrage și răspunderea dacă are ca efect lezarea drepturilor și libertăților altor subiecți de drept, ordinea socială etc.⁴

Libertatea conștiinței, asemenea libertății religioase (parte componentă a celei dintâi), are de asemenea două laturi: una internă și una externă.⁵ Libertatea de conștiință nu se rezumă doar la aspecte privind forul intern, ci include și manifestările în concordanță cu acela. Latura internă este mult mai ușor de realizat, în schimb latura externă nu se poate materializa în orice societate (și nu facem referire la manifestările extreme, ilegale, imorale etc.) Dar fără posibilitatea exteriorizării sau fără a te putea manifesta în conformitate cu conștiința nu se poate vorbi de libertate de conștiință.

Prevederi constituționale

În cele ce urmează analizăm pe scurt conținutul acestei libertăți prin prisma prevederilor constituționale.

Dintre cele trei elemente, interdependente, enumerate de art. 29 alin. (1), gândirea are aria cea mai largă, în sensul că acoperă și influențează numeroase aspecte ale vieții, chiar modul de asumare a anumitor drepturi și obligații. În literatura de specialitate se arată că „*protecția libertății gândirii vizează interdicția oricărui tip de indoctrinare, de impunere a unei ideologii,*

2 Pentru mai multe detalii privind noțiunea de *conștiință* a se vedea Samuel Bălc, „Omul integru: între libertatea conștiinței și o libertate responsabilă”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol. 8, nr. 1, (2020), pp.568-580.

3 <https://dexonline.ro/definitie/con%C8%99tiin%C8%9B%C4%83>, accesat la data de 14.10.2025.

4 A se vedea și Marius Andreescu, *Op.cit.*

5 Pentru detalii privind libertatea religioasă a se vedea și Ioan-Gheorghe Rotaru, „Reflections of the Relationship between Law and Freedom, Based on Some Precepts of the Decalogue”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol. 12, nr. 2, (2024), pp. 878-890.

prin acțiuni specifice regimurilor totalitare."⁶ Astfel această viziune este aliniată cu cea a Convenției Europene a Drepturilor Omului, în concepția căreia "libertatea de gândire, conștiință și religie care nu implică o manifestare de convingeri nu poate fi supusă interferențelor din partea statului."⁷ Mai mult, considerăm că nici din partea altei persoane sau entități.

Ultima frază din alineatul 1 conform căreia "Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale" subliniază faptul că este vorba despre libertăți personale. Și dacă ne-am întreba cum se corelează această prevedere cu drepturile copiilor, acest articol ne dă răspunsul într-un alineat ulterior, aspect asupra căruia vom reveni.

Opiniile reprezintă păreri despre anumit subiecte. Putem spune chiar că gândirea influențează și opiniile. Libertatea opiniilor derivă din libertatea de gândire. Fără gândire se preiau cu ușurință opinii preconcepute. Opiniile însă nu trebuie confundate cu convingerile: Convingerile personale reprezintă mai mult decât simple opinii, iar în baza cauzei Bayatyan c. Armeniei (2011), se arată că au un anumit grad de forță, de seriozitate, de coerență și de importanță pentru persoana respectivă.⁸

Libertatea credințelor religioase se consideră că face parte din libertatea de opinie.⁹ Opinăm că e mai mult de atât, incluzând și componenta spirituală, chiar dacă nici opiniile nu pot fi separate în totalitate de componenta spirituală. Poate ar fi mai corect să spunem că în context religios spiritualitatea are o pondere mai mare decât în formularea opiniilor despre alte subiecte.

Religia, conform literaturii juridice de specialitate, trebuie să poată fi identificată, și totodată trebuie să existe intenția adeptilor de a numi convingerea lor religie.¹⁰

Libertatea de religie presupune nu doar prerogativa de a fi adept al unei religii (și confesiuni în subsidiar), ci și libertatea de manifestare în

6 Bianca Selejan Guțan, *Protecția Europeană a Drepturilor Omului*, Ed a 5-a, București, Ed. Hamangiu, 2018, p. 195.

7 Protecția dreptului la libertatea de gândire conștiință și religie în baza Convenției Europene a Drepturilor Omului, Ghidul Consiliului Europei cu privire la drepturile Omului, Consiliul Europei, Strasbourg 2012, accesibil la file:///C:/Users/TRE/Downloads/hb9_rightfreedom_rou.pdf, accesat la data de 18. 10.2025.

8 Bianca Selejan Guțan, *Op. cit.*, p. 195.

9 *Ibidem*.

10 *Ibidem*, p. 196.

public sau particular, libertatea de a schimba religia, de a avea sau nu o religie, de a aparține sau nu unui cult etc.

În actul fundamental se prevede că aceste libertăți nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Această garanție constituțională este extrem de importantă. Totuși trebuie menționat că manifestările derivate din aceste convingeri pot fi îngrădite (nu doar restrânse) în măsura în care încalcă ordinea publică, bunele moravuri, legea sau aduc atingerea drepturilor și libertăților altor subiecți de drept. În acest sens legiuitorul a considerat că trebuie prevăzut în mod expres că libertatea conștiinței „...trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de respect reciproc.” (art. 29. alin. (2).

Conform alin. (3) această libertate include inclusiv libertatea de organizare a cultelor religioase, în conformitate cu propriile statute. În ceea ce privește dualismul drepturi-obligații, este interesant de menționat că o biserică sau comunitate religioasă de asemenea se poate prevala de o astfel de libertate¹¹, dar totodată îi incumbă obligația de a nu constrânge membrii săi să rămână în cadrul ei.¹² Mai mult, sunt reglementate și limite ale relațiilor dintre culte, învrăjbirea religioasă, indiferent de modul de manifestare fiind interzisă conform alin. (4).

Unul din alineatele relativ controversate este alin. (5): „Culte religioase sunt autonome față de stat și se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenței religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile și în orfelinate.”, deoarece lasă loc de interpretări în ceea ce privește relația dintre stat și cultele religioase.¹³ Putem interpreta și în sensul că statul garantează prin prisma instrumentelor pe care le are la îndemână doar existența aceluia cadru în care autonomia cultelor religioase se poate efectiv realiza. Întrebarea este dacă în acest context se mai poate vorbi de o separație efectivă a statului de cultele religioase?

În literatura de specialitate se arată că autonomia cultelor religioase implică organizare și funcționare de sine stătătoare, chiar aplicarea

11 Este interesant acest aspect, mai ales că în literatura de specialitate se menționează în mod expres că libertățile sunt inerente ființei umane. A se vedea în acest sens Ș. Deaconu, *Drept constituțional*, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013, p. 148, apud. Marieta Safta, *Drept constituțional și instituții politice. Vol. I. Teoria generală a dreptului constituțional*, Ed. a 3-a revizuită, Ed. Hamangiu, 2016. p. 169.

12 Bianca Selejan Guțan, *Op. cit.*, p. 196.

13 Pentru detalii a se vedea Bogdan Emanuel Răduț, „Libertatea religioasă reflectată în constituțiile României: perioada regimului democrat (1990-prezent)”, în *Jurnalul libertății de conștiință*, Vol. 12, nr. 1, (2024), pp. 562-582.

unor norme interne în aspecte disciplinare, dar fără a se putea prevala de autonomie în contextul săvârșirii unor contravenții sau mai ales infracțiuni.¹⁴

Ultimul alineat: *“Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.”* prevede în primul rând că părinții/tutorii au acest drept, în consecință nu o obligație. Astfel dacă opțiunea părinților/tutorilor, aleasă în virtutea libertății conștiinței, contravine obligațiilor prevăzute de alte acte normative ca de ex. Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar, care menționează în numeroase rânduri învățământul obligatoriu, chiar mai mult prevede și sancțiuni pentru părinții, care nu se conformează (art.14 alin. 1), la prima vedere nesocotește dreptul părinților/tutorilor. În realitate trasează niște limite, în sensul că libertatea aceasta a părinților/tutorilor nu poate fi vătămătoare pentru copii: *“există și limite ale libertății părinților în privința educației, dacă apare un conflict cu interesul copilului.”*¹⁵

Educația copiilor nu se rezumă doar la educația familială, ci și la cea școlară, în acest sens dreptul părinților/tutorilor materializându-se în alegerea acelei instituții de învățământ care se aliniază propriilor convingeri.

Libertatea de conștiință în sensul componente libertății religioase, asemenea altor drepturi, se exercită de către părinți pentru copii. Această libertate, statuată și de Legea 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor- republicată, are însă anumite limite derivate din vârsta copiilor, în sensul că de la vârsta de 14 ani a copilului se ia în considerare și opinia acestuia: *“Religia copilului care a împlinit vârsta de 14 ani nu poate fi schimbată fără consimțământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să își aleagă singur religia.”* (Legea 489/2006 republicată, art.3, alin. (2). Această prevedere legală nu se aliniază cu cele statuate în Codul Civil, care prevede în art. 491 alin. (2) că *“(2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să își aleagă liber confesiunea religioasă.”* Astfel e imperioasă armonizarea textelor legale pentru respectarea efectivă a libertății religioase a copilului.

În ceea ce privește alegerea religiei de către minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, nu suntem convinși că poate înțelege în totalitate impli-

14 Pentru detalii a se vedea Marieta Safta, *Op. cit.*, p. 260.

15 Bianca Selejan Guțan, *Op. cit.*, p.202.

cațiile alegerii unei confesiuni, în contextul în care legiuitorul îi acordă doar capacitate de exercițiu restrânsă (la modul general), ceea ce înseamnă că într-adevăr anumite acte pot fi încheiate singur de către acestea, dar pentru cele mai importante e nevoie de încuviințarea părinților/tutorelui, și în anumite cazuri chiar de autorizarea instanței de tutelă.¹⁶

Din literatura juridică se desprinde că această problemă poate avea și alte obiecte, nu doar educația religioasă: de exemplu educația sexuală.¹⁷

Important de menționat este faptul că libertatea de conștiință nu acordă dreptul părinților să intervină în stabilirea conținutului materiilor din învățământul public, care au ca scop transmiterea unor informații, cunoștințe despre religie sau filozofie.¹⁸

O problemă care nu este în mod direct tratată în articolul constituțional, dar pe care o implică este reprezentată de obiecția de conștiință. Aceasta se manifestă în abstențiunea în îndeplinirea unor obligații legale, pe considerente de conștiință. Chiar dacă de cele mai multe ori aceasta se manifestă prin negarea efectuării serviciului militar, nu se rezumă la aceasta.

Concluzii

Art. 29 din Constituție, în cadrul a 6 alineate, tratează o multitudine de aspecte care pot fi incluse sub cupola libertății de conștiință. Unele aspecte sunt clare, altele sunt interpretabile sau chiar interpretate de alte acte normative. Implicațiile juridice și nu numai sunt amplificate de interpretarea acestei libertăți, prin prisma faptului că influențează modul în care ne raportăm la alte libertăți: ca de exemplu libertatea de exprimare.

Una dintre aspectele fundamentale, de la care nu se poate deroga constă în faptul că exteriorizarea conștiinței în sensul de for intern, nu poate fi vătămător pentru terțe persoane sau societate. Multiplele variații în ceea ce privește gândirea, opiniile și aspectele privind religia, sub condiția respectării limitelor trasate pot fi fundament pentru drepturile omului, educație și pace durabilă.

16 A se vedea art. 41 Cod Civil.

17 Bianca Selejan Guțan, *Op. cit.*, p. 202.

18 *Ibidem.*

Bibliografie:

- ✦ ANDREESCU, Marius, *Libertatea conștiinței, Implicații juridice și religioase*, Management Intercultural, Volumul XVII, Nr. 2 (34), 2015.
- ✦ BÂLC, Samuel, „Omul integru: între libertatea conștiinței și o libertate responsabilă”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol. 8, nr. 1, (2020).
- ✦ DEACONU, Ștefan, *Drept constituțional*, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013.
- ✦ RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, „Libertatea religioasă reflectată în constituțiile României: perioada regimului democrat (1990-prezent)”, în *Jurnalul libertății de conștiință*, Vol. 12, nr. 1, (2024).
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Reflections of the Relationship between Law and Freedom, based on Some Precepts of the Decalogue”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol. 12, nr. 2, (2024).
- ✦ SAFTA, Marieta, *Drept constituțional și instituții politice. Vol. I. Teoria generală a dreptului constituțional*, Ed. a 3-a revizuită, Ed. Hamangiu, 2016.
- ✦ SELEJAN GUȚAN, Bianca, *Protecția Europeană a Drepturilor Omului*, Ed a 5-a, București, Ed. Hamangiu, 2018.
- ✦ <https://dexonline.ro/definitie/con%C8%99tiin%C8%9B%C4%83>, accesat la data de 14.10.2025.